

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI VA ULARNING VAZIFALARI

Jurabek Sheratov

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13997388>

Rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion faoliyatning amalga oshirilishi, eng avvalo, subyektlarning fond bozoridagi ishtirokini nazarda tutadi. Subyektlarning fond bozoridagi ishtiroki esa qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish masalalariga borib taqaladi. Ayni damda O'zbekiston fond bozorini rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni, avvalambor, fond bozori rivojlanishining hozirgi ahvoriga baho bermasdan, unga xos xususiyatlarni, tendensiyalarni aniqlamasdan va tegishli tahlil ishlarini amalga oshirmasdan hal qilishning iloji yo'q. Milliy fond bozori ahvoriga baho berish, unga xos tendensiyalarni aniqlash bilan bog'liq masalalarni quyidagi ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz:

1. YaIM hajmi va "Toshkent" Respublika fond birjasidagi (RFB) savdolar hajmi.
2. Fond birjasida iqtisodiyot sohalari bo'yicha tuzilgan bitimlar soni.
3. Aksiyadorlik jamiyatlari soni va aksiyalar emissiyasi umumiy hajmining o'zgarishi.
4. YaIM, aksiyalar umumiy emissiyasi hajmi hamda birja aylanmasi dinamikasining solishtirma ko'rsatkichi.
5. Aksiyalar umumiy hajmida davlat ulushi dinamikasi.
6. Korporativ obligatsiyalar hajmi.
7. Fond birjasida tuzilgan bitimlar hajmi va soni.

2015-2022 yillarda fond bozorida ham miqdor, ham sifat jihatdan sezilarli o'zgarishlar kuzatildi (1-rasm). Jumladan, fond bozorining umumiy savdo hajmining mamlakat YaIM hajmidagi ulushi 2015-2022 yillarda 1 foizga ham yetmagan, ya'ni 2015-yilda mazkur ko'rsatkich 0,09% ni tashkil etib, 2021-yilga kelib 7,8 martaga ortgan. Bunday holat fond bozorining milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda yetarlicha o'ringa ega emasligini namoyon qiladi. Ammo, 2022-yilda mazkur ko'rsatkich 2015- yilga nisbatan 0,45 f.p.ga sezilarli darajada oshib, 0,54 foizli ko'rsatkichni qayd etgan. 2015-2022-yillarda fond birjasi savdo hajmi esa 29,9 martaga ortgan.

2017-2019-yillarda fond birjasining umumiy savdo hajmi pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan va mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarning faol tarzda amalga oshirilishi natijasida 2021-yildan boshlab o'sish tendensiyasi kuzatilgan.

"Toshkent" RFB mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozorining asosiy savdo maydoni hisoblanadi. 2021-2022-yillarda birja savdo aylanmasining umumiy hajmi o'z faoliyati tarixidagi

Oktabr, 2024-Yil

eng yuqori ko'rsatkichni, xususan, 2022-yilda (4816,2 mlrd.so'mni) qayd etdi va 2015-yilga nisbatan fond bozorining umumiy savdo hajmi 29,9 martaga oshgan.

2015-2021-yillarda fond birjasi savdo hajmi esa 7,8 martaga ortgan. Birja savdo aylanmasining o'sishi, bitimlar tuzishning jadallashuvi, fond bozoriga xizmat ko'rsatuvchi barcha infratuzilmalarning rivojlanishi hamda qonunchilik va muvofiqlashtirish ishlarining takomillashib borayotganligidan dalolat beradi. Bunday holat mamlakatimizda fond bozorini rivojlantirish nuqtai-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi.

Fond birjasi faoliyatining 2020-2022-yillardagi iqtisodiyot sohalari bo'yicha tuzilgan bitimlar soni tahlili iqtisodiyotning moliyaviy sektori sohasidagi qimmatli qog'ozlari yuqori investitsion jozibadorlik kasb etganini ko'rsatadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining agrosanoat va boshqa tarmoqlardagi qimmatli qog'ozlari bilan tuzilgan bitimlar mos ravishda 237,93 mlrd. so'm va 169,31 mlrd. so'mni tashkil etdi. Eng kam miqdordagi bitimlar aloqa va transport sohasidagi qimmatli qog'ozlar bilan tegishli ravishda 69,29 mln. va 18,09 mln. so'mlik bitimlar tuzilgan. 2021-yilda ham eng ko'p bitimlar iqtisodiyotning bank va qurilish sohasi emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan amalga oshirildi. Bank sektori emitentlarining qimmatli qog'ozlari bilan 23 421 ta bitim tuzildi, bu birja bitimlari umumiy sonining 32,76 foizini tashkil etdi.

Fond birjasining bugungi kundagi asosiy maqsadlaridan biri - respublikamizdagi moliyaviy barqaror va likvidli AJlarini listingga jalb qilishdir. AJlarining rasmiy birja listingiga kiritilishi bu - ushbu jamiyatlarning ma'lum darajada ishonchliligidan va moliyaviy barqarorligidan darak beradi, ular to'g'risidagi axborotlarning doimiy oshkor qilinishi esa investorlarning investitsiya kiritishga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Listing kompaniyalari tarkibiga tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari, neft va gaz sanoati, agrosanoat majmui, energetika va metallurgiya tarmog'i, qurilish mollari ishlab chiqaruvchi hamda boshqa bir qator sohalarda faoliyat olib boruvchi AJlari kiritilgan. Tahlillarga ko'ra, fond birjasi savdolarida investor sifatida jismoniy va yuridik shaxslarning tijorat banklari qimmatli qog'ozlariga bo'lgan qiziqishi va ishonchi doimiy ravishda oshib bormoqda. Bugungi kunda bir qator tijorat banklari fond bozorida professional faoliyatni amalga oshirish uchun brokerlik idoralari tashkil etgan holda fond bozorida samarali faoliyat yuritib kelmoqda.

Tijorat banklarining birja savdolaridagi ishtirokini kengaytirish uchun ularning xorijiy investorlar va moliyaviy institutlar bilan o'zaro samarali hamkorligini rivojlantirish va ilg'or tajribalarini o'zlashtirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Oktabr, 2024-Yil

Rivojlanayotgan mamlakatlarda fond bozorining roli shundan iboratki, u birinchi navbatda aholining, korxonalar va tashkilotlarning, davlatning bo'sh pul mablag'larini safarbar qilib, ularni iqtisodiyotning turli sohalariga yo'naltirishdir. Natijada, kapital iste'molchilari moliyalashtirish manbalariga ega bo'ladilar, investorlar esa, mulkdor bo'lish va mablag'lari miqdorini saqlash va yanada ko'paytirish imkonini qo'lga kiritadilar. Bu shunday natijaki, fond bozorining qayta taqsimlash funksiyasi bilan bog'liq hamda fond bozorining boshqa natijaviy ko'rsatkichlariga nisbatan o'tish iqtisodiyoti davlatlari uchun bu samarali va ijobiy natija hisoblanadi.

Fond bozori ushbu tarkibiy qismining muhimligi shundaki, agar davlat fond bozorining samarali faoliyat mexanizmini yo'lga qo'ya bilsa, u ko'p jihatdan milliy iqtisodiyotni moliyalashtirish muammosini hal etish imkonini bergan bo'ladi. Bu muammo mustaqil rivojlanish yo'lini tanlagan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun juda muhimdir. Vaholanki, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan tartibga solish har qanday bozor tizimining, shu jumladan moliyaviy tizimning muhim va ajralmas qismidir.

REFERENCES

1. Malikov T.S. Moliya. – T.: Sharq, 2018. – 277 b.
2. Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. – 608 b.
3. Nurmuxamedova B., Kabirova N. Финансы. Учебное пособие. – T.: Iqtisodmoliya, 2010.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH